

**BOSHLANG'ICH SINFLARDAGI O'QUV FANLARI MAZMUNIDA
O'QUVCHILARINING IJTIMOYIY FAOL FUQAROLIK
KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI.**

Nigora Rustambekova

Ijtimoiy- siyosiy fanlar instituti

katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10665387>

Annotatsiya (o'zbek tili)

Ushbu maqolada Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarni shakllantirishda ta'lim mazmuni va maqsadi haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek maqolada tadbirlar, suhbatlar, intervyular, uchrashuvlar, ko'rik-tanlovlar, bahs-munozaralar, viktorinalar, davra suhbatlari, muzyelarga ekskursiyalar uyushtirish, vatanparvarlik va baynalminallik mavzularida yaratilgan asarlar mazmuni bilan tanishish boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish uchun muhim manba va vosita hisoblanishi batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: tadbir, suhbat, kompetensiya, fuqarolik, o'quvchi, maqsad, faol, vatanparvarlik.

Аннотация (узбекский язык)

В данной статье представлена информация о содержании и цели образования в формировании социально активных гражданских компетенций у младших школьников. Также в статье подробно освещается, как проведение мероприятий, бесед, интервью, встреч, конкурсов, дискуссий, викторин, круглых столов, экскурсий в музеи, знакомство с содержанием работ, созданных на патриотическую и интернациональную тематику, является важным ресурсом и инструментом формирования социально активных гражданских компетенций у учащихся начальных классов.

Ключевые слова: событие, беседа, компетентность, гражданственность, читатель, цель, активист, патриотизм.

Annotatsiya (ingliz tili)

This article provides information about the content and purpose of education in the formation of socially active civic competencies in younger schoolchildren. The article also highlights in detail how holding events, conversations, interviews, meetings, contests, discussions, quizzes, round tables, excursions to museums, acquaintance with the content of works created on

patriotic and international themes is an important resource and tool for the formation of socially active civic competencies among primary school students.

Keywords: event, conversation, competence, citizenship, reader, goal, activist, patriotism.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarni shakllantirishda ta'lim mazmuni va maqsadi ushbu yo'nalishga qaratilganligi, o'quv rejadagi va darsliklardagi mavzular kontenti boyligi muhim ahamiyatga ega.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishda ularning mazmun-mohiyatiga ahamiyatimizni qaratsak. O'quvchilarda kompetentlik qanday omillar ta'sirida tarkib topadi? O'quvchining ta'lim jarayonida va yashash muhitida uning ruhiyatiga va tarbiyasiga ta'sir etuvchi sabab oqibatlarini o'rganib chiqamiz. Xo'sh ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish mexanizmi tarkibiy tuzilmasi nimalardan iborat? Uning yo'lishlari qanday? O'quvchilarda ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish mexanizmining takomillashtirish jarayoni nimalardan iborat? Ushbu masalalarni batafsil ko'rib chiqamiz. Ilmiy adabiyotlardan foydalanib terminlarga izoh keltirishga harakat qilamiz.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish mexanizmlarining **tarkibiy tuzilishi**:

Maqsad, tamoyillar, shakl, usul, mazmun, vositalar, jarayon, yo'nalishlar, bosqichlar, nazorat, baholash, sifat ko'rsatkichlari, dastlabki bilim, ko'nikma, malakalar, ularning o'sishi, yosh xususiyatlari, DTS.

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasining tarkibiy tuzilmasi

Maqsad

Barkamol avlodni tarbiyalash, ijtimoiy faollikni shakllantirish, mustaqil va erkin fikrlashga o'rgatish, tolerantlikni kuchaytirish, jamiyat uchun kerakli insonni tarbiyalash

Tamoyillar

- Maqsadlilik;
- Tushunarlilik;
- Yosh xususiyatlari;
- Onglilik;
- Ilmiylik;
- Rivojlantiruvchanlik;
- Hayot bilan bog'liqlik;
- Amaliy;
- Samaralilik;

Vositalar

O'quv materiallari, qo'shimcha materiallar, zamonaviy didaktik vositalar

Usul

Tushuntirish, ko'rsatish, suhbat, savol-javob, muhokama, tahlil, xulosa, vazifalar.

DTS

Bilim, Ko'nikma, Malaka

Shakl

Dars va drasdan tashqari mashg'ulotlar, ta;lim-tarbiyaviy tadbirlar, musobaqa, ko'rik-tanlov, ekskursiya, nazorat

Nazorat

Kundalik, oraliq, yillik, yakuniy nazorat shakl va usullari
назорат шакл ва усуллари

Sifat ko'rsatkichlari

Bosqichlar

Mazmun

Yosh xususiyatlari

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashda ushbu tuzilmalar ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishning muhim qismlari sifatida manba hisoblanadi va xizmat ko'rsatadi. Tarkibiy tuzilmaga ahamiyat qaratsak, vositalar, tamoyillar, maqsad ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarning bola shaxsida shakllanishining mazmunini to'laqonli ochib beradi. Davlat ta'lim standarti, mazmuni, bolada shakllanishi muhim bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka, uning yosh xususiyatlari, ta'lim-tarbiya berish usullari, ta'lim-tarbiya jarayoni shakllari bolaning maktabdagi hayotini to'ldiruvchi, mazmun kasb etuvchi manbalardir.

Har bir tarbiyaning ustivor maqsadi bo'lgani kabi boshlang'ich sinf o'quvchisining ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalari maqsadi barkamol avlodni tarbiyalash, ijtimoiy faollikni shakllantirish, mustaqil va erkin fikrlashga o'rgatish, tolerantlikni kuchaytirish, jamiyat uchun kerakli insonni tarbiyalashdan iborat. Ushbu kompetensiya quyidagi tamoyillar asosida tarkib topadi:

- maqsadlilik;
- tushunarlilik;
- yosh xususiyatlari;
- onglilik;
- ilmiylik;
- rivojlantiruvchanlik;
- hayot bilan bog'liqlik,
- amaliy,
- samaralilik.

Kompetensiya shakllanishida o'quv materiallari, darsliklar, o'quv dasturlari, qo'shimcha materiallar, topshiriqlar, qo'shimcha adabiyotlar, zamonaviy didaktik vositalar va boshqalar asosiy vosita sifatida xizmat ko'rsatadi. Davlat ta'lim standartida har bir sinf uchun o'quvchi egallashi kerak bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarning minimal darajasi belgilangan.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida shakllanishi kerak bo'lgan tayanch kompetensiyaning sinflar bo'yicha talablari fanlar, o'quv dasturlari, materiallari, darsliklar mazmuniga singdirilgan. Ta'lim-tarbiya jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'quvchiga ana shu ta'lim kontentini singdirishda maqsadga erishish yo'llarini izlaydi. Bunda o'qituvchiga ta'lim-tarbiya berishdagi usul va shakllar yordam beradi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi tushuntirish, suhbat, intervyu, insenerovka, hikoya, amaliy mashg'ulot, loyiha, mustaqil ijod, og'zaki va yozma usullardan foydalanib bolada ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini

shakllantiradi. Albatta bu jarayonlar dars, darsdan tashqari mashg'ulotlar, to'garaklar, sinfdan tashqari ishlar, bayram tadbirlari, hayriyalar, ekskursiyalar va boshqa shakllarda olib boriladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish jarayoni bosqichlari quyidagilardan iborat:

1.Kuzatish – ma'lumot, mavzu, voqea, hodisa bilan bevosita kuzatish, eshitish, o'qish, film, video material, surat, plakat, karikatura, rasm, yozuv, she'r, ertak, hikoya, masal, maqol, aforizm va shu kabilar orqali tanishish, uning mazmunini o'rganish, idrok qilish.

2.Fikrlash – tahlil, solishtirish, mulohaza, munozara, masalaning asosiy mohiyatini, jarayonning kechishi va to'g'ri yo'naltirish imkoniyatlarini aniqlash. O'quv fanlarini o'zlashtirish, bilimlarni egallash, ijtimoiy hayotda yashashga o'rganish, ijtimoiy rolga ega bo'lish

3.Xulosa – kuzatilgan jarayonning sababi, mazmuni, natijasini ko'rsatib berish.

4.Amalda qo'llash – aniqlangan xulosalarni turli vaziyatlardagi munosabat, muomalada hisobga olish, yangi vaziyatlarda tegishlicha ijodiy yondoshgan holda qo'llash.

Bu yil boshlang'ich sinflarda ta'lim jarayoni mazmuni 4 K modeli asosida belgilandi. Bunda fanlar orqali o'qituvchi o'quvchida shakllanishi muhim bo'lgan ko'nikmalarni tarkib toptirishi kerak bo'ladi. Unda o'quvchilarni kreativlik qobiliyatini rivojlantirish masalasi dars oldidagi asosiy maqsadlardan biri etib belgilandi. Kreativ ta'lim bolalarni ijtimoiy tajriba bilan qurollantirishning manbai, bolalar faoliyatiga, tafakkuriga mo'ljallangan ta'limdir. U bolalarda ijodiy qobiliyatlarni tarbiyalash va buning zaminida o'quv faolligini oshirish muammolarni o'zida qamrab oldi. Buyuk olim Abu Ali ibn Sino ham o'z asarlarida bu masalaga alohida e'tibor qaratib, bolalarning yakka-yakka emas, jamoa bo'lib, birgalikda o'qitish tarafdori bo'lgan. Ibn Sino o'quvchilarni birgalikda, jamoa bo'lib o'qitish yanada yaxshiroq samarani berishi, bolaning rivojlanishida va bilimlarni o'zlashtirishida katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlagan.

Bunday hamkorlikda o'qitish ularda o'zlashtirishga intilishni kuchaytirishga, har bir bolaning o'zaro musoboqalashish istaklari rivojlanishiga, mavjud iqtidorini ruyobga chiqarishga yordam beradi. Bularning barchasi bolalarning yaxshi o'qishini, ijodiy fikrlashini ta'minlashga zamin yaratadi. O'quvchilarning bilim olish faoliyati ijodiy fikrlashga yo'naltirilmasa, o'quv

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

jarayonida faol shaxsga aylanmasa, hech qachon ularni ongli o'zlashtirishiga erishib bo'lmaydi.

